

KOMBINATORIKADA KIRITISH VA CHIQRISH QOIDASI HAMDA ULARNING TADBIQLARIGA OID OLIMPIADA MASALALARINI YECHISH USULLARI HAQIDA

Vaisova Moxira Davlatboyevna

UrDU, dotsent

Bekmetova Sadoqat Ataboyevna

UrDU, katta o‘qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kombinatorikada kiritish va chiqarish formulalariga oid zaruriy ma’lumotlar berilgan va ba’zi olimpiada masalalarining yechish usullari ko‘rsatilgan.

Annotation. This article provides the necessary information about inclusion - exclusion principles in combinatorics and shows methods for solving some olympiad problems.

Kalit so‘zlar. Kombinatorika, o‘rin almashtirish, o‘rinlashtirish, guruhlash, qo‘shish va ko‘paytirish qoidalari.

Key words. Combinatorics, permutation, k – permutation of n , combination, addition and multiplication rules.

Kombinatorika matematikaning ma'lum, ko'pincha chekli to'plam elementlarini berilgan qoidalarga muvofiq tanlash va joylashtirish bilan bog'liq muammolarni hal qilishga bag'ishlangan bo'limi bo'lib, kombinatorika elementlariga sodda misollar sifatida o‘rin almashtirishlar, o‘rinlashtirishlar va guruhlashlardir. O‘quvchilar bu tushunchalar va ularga doir misollarni yechish usullari bilan kombinatorikaga oid ko‘plab adabiyotlar orqali tanishishi mumkin (q. [1],[4],[5])

Kombinatorikada sodda, o‘z o‘zidan tushunarli bo‘lgan, ammo muhim qoidalar mavjud bo‘lib, bunday qoidalar sirasiga qo‘shish, ko‘paytirish hamda kiritish va chiqarish qoidalari kiradi. Lekin har qanday kombinatorika masalasi ham bevosita asosiy kombinatorika prinsiplari – qo‘shish va ko‘paytirish qoidalari, o‘rinlashtirish va guruhlashlar sonini hisoblash orqali yechilmaydi. Ba’zi hollarda o‘ziga xos “elak usuli” deb ataluvchi usuldan foydalanish ancha yaxshi samara beradi, ya’ni bizni qiziqtirayotgan to‘plam elementlari topish uchun oldin biz biror kattaroq to‘plam elementlari sonini hisoblaymiz, keyin qadamma qadam ortiqcha elementlarni chiqarib tashlash orqali zarur elementlarni qoldiramiz (“elakdan o‘tkazamiz”). Biz quyida shunday usullarni ko‘rib chiqamiz.

1. To‘ldiruvchiga o‘tish

To‘ldiruvchiga o‘tish “elak usuli”ning oddiy misolidir. Bunda “yaxshi” elementlar soni elementlarning umumiy sonidan “yomon” elementlarining sonining ayirmasiga tengligidan foydalaniladi (q. [3],[6]).

1-misol. O‘nli kasr yozuvida hech bo‘lmaganda bitta yetti raqami bo‘lgan nechta to‘rt xonali son mavjud?

Yechim. Oldin nechta to‘rt xonali son mavjudligini topamiz. 1-raqamni 9 xil usul, qolgan raqamlarni har birini 10 xil usulda tanlab olish mumkin. Jami $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$ ta to‘rt xonali son mavjud. Endi birortasida ham 7 raqami qatnashmagan to‘rt xonali sonlar $8 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 9 = 5832$ ta. To‘ldiruvchiga o‘tish usulidan foydalanib, $9000 - 5832 = 3158$ sonni hosil qilamiz. Demak bu sonlar o‘nli kasr yozuvida hech bo‘lmaganda bitta yetti raqami bo‘lgan to‘rt xonali sonlarni ifodalaydi.

Biz bu yerda qo‘llanilgan sxemani norasmiy tarzda quyidagicha ifodalashimiz mumkin: “hech bo‘lmaganda bitta” soni umumiy elementlar sonidan “hech biri”ning sonining ayrilganiga teng. Ba’zi masalalarda aksincha bo‘lishi mumkin: “hech biri”ning soni umumiy elementlar sonidan “hech bo‘lmaganda bitta”ning sonining ayrilganiga teng.

2-misol. Qavariq n – burchak ($n \geq 5$) berilgan. Necha xil usul bilan unda 2 ta kesishmaydigan diagonalni tanlash mumkin. Tanlash tartibi muhim emas.

Yechim. To‘ldiruvchiga o‘tish usuli orqali kesishmaydigan diagonallarning juftliklar soni diagonallarning umumiy sonidan (qavariq n -burchak ichida) kesishadigan diagonallarning juftliklar soni va qo‘shni diagonallarning juftliklar sonining ayirmasiga teng deb topamiz. Har bir uchdan $(n-3)$ ta diagonal chiqadi.

Shuning uchun barcha diagonallar soni $\frac{n(n-3)}{2}$ ga teng. Tartiblanmagan diagonallar

juftliklar soni quyidagiga teng: $N_0 = C_{\frac{n(n-3)}{2}}^2 = \frac{n(n-3)(n^2 - 3n - 2)}{8}$.

Endi kesishadigan diagonallar juftliklari sonini aniqlaymiz. Bunday juftliklarning har biriga n -burchakning bu diagonallar oxirlarini ifodalovchi 4 ta uchi mos keladi va aksincha har bir 4 ta uchga kesishadigan diagonallarning yagona jufti mos keladi. Shuning uchun kesishuvchi diagonallar soni n -burchakning tartiblanmagan 4 ta uchlarini tanlab olishlar soniga teng:

$$N_1 = C_n^4 = \frac{n!}{4!(n-4)!} = \frac{(n-3)(n-2)(n-1)n}{24}.$$

Endi qo‘shni diagonallar sonini topamiz. Har bir uchdan $n-3$ ta qo‘shni diagonal chiqqani uchun

$$N_2 = nC_{n-3}^2 = \frac{n(n-3)(n-4)}{2}$$

ni topamiz. Shunday qilib, kesishmaydigan diagonallar juftlari soni to‘ldiruvchiga o‘tish qoidasiga ko‘ra $N = N_0 - N_1 - N_2$ ga teng. Soddashtirishlardan so‘ng $N = \frac{n(n-3)(n-4)(n-5)}{12}$ ni olamiz.

3-misol. Mamlakatda 5 ta A, B, C, D, E shaharlar bor. Ularni shunday 4 ta havo yo‘llari bilan bog‘lashmoqchiki, bunda har bir shahardan ikkinchisiga uchib borish (bir yo‘ldan boshqasiga o‘tish orqali bo‘lsa ham) mumkin bo‘lsin. Necha xil usul bilan buni amalga oshirish mumkin?

Yechim. Oldin 5 ta shaharni 2 tadan necha xil usul bilan tanlash mumkinligini topamiz: $C_5^2 = 10$. Demak, shaharlar juftliklari soni jami 10 ga teng. Endi bu 10 ta juftliklardan o‘zaro bog‘lash uchun 4 ta juftlikni ajratib olamiz. Buni $C_{10}^4 = 210$ usul bilan amalga oshirish mumkin, ya‘ni 210 xil 4 ta havo yo‘llari orqali shaharlar bog‘lanishini hosil qilish mumkin. Masalan 1-rasmda AB, AC, BD, BE juftliklar orqali o‘tuvchi 4 ta havo yo‘llari bog‘lanishi ko‘rsatilgan, bunda har bir shahardan ikkinchisiga uchub borish mumkin.

1-chizma

2-chizma

3-chizma

Lekin bu bog‘lanishlar ichida “yomon” bog‘lanishlar mavjud, ya‘ni shaharlar topiladiki, bu shaharlardan boshqa shaharlarga uchib borish imkoniyati yo‘q. Endi “yomon” bog‘lanish holatlari sonini aniqlaymiz. “Yomon” bog‘lanishlar 2 xil turda bo‘lishi mumkin:

- 1) Yakkalangan shahar mavjud, undan birorta shaharga borib bo‘lmaydi (2-chizma).
- 2) Yakkalangan shahar yo‘q, ya‘ni har bir shahardan bitta havo yo‘llarichiqadi (3-chizma).

Yakkalangan shahar mavjud bo‘lgan holni qaraymiz. Bu shaharni 5 ta usul bilan tanlash mumkin. Qolgan 4 ta shaharni 4 ta havo yo‘llari bilan bog‘lash mumkin.

Oldin shaharlar juftligini $C_4^2 = \frac{4!}{2!2!} = 6$ bilan aniqlaymiz. 6 ta shaharlar juftligini 4 ta

havo yo‘llari bilan bog‘lash uchun $C_6^4 = 15$ ta usuldan foydalanish mumkin.

Demak, yakkalangan shahar mavjud bo‘lgan “yomon” bog‘lanishlar soni $5 \cdot 15 = 75$ ga teng.

Endi yakkalangan shahar mavjud bo‘lmasin. Bunday “yomon ” bog‘lanishni quyidagicha tushuntiramiz. A shahardan D shaharga boruvchi yo‘l bo‘lmasin. A shahar B shahar bilan, D shahar E shahar bilan bog‘langan bo‘ladi. Bunda qolgan yo‘llarni 2 ta imkoniyatda tanlab olish mumkin: ABC uchburchakni qurish, bunda u ED bilan bog‘lanmagan yoki CDE uchburchakni qurish, bunda u AB bilan bog‘lanmagan.

Demak, yakkalangan shahar mavjud bo‘lmagan “yomon” bog‘lanishlarni uchburchak va unga bog‘lanmagan kesma bilan aniqlash mumkin ekan. Bu esa 2 ta shaharni bog‘lashlar soniga teng, qolgan 3 ta shaharni uchburchak shaklida bog‘lash mumkin bo‘ladi. Shunday qilib bunday “yomon” bog‘lanishlar soni $C_5^2 = 10$ ga teng. Demak jami “yomon” bog‘lanishlar soni $75 + 10 = 85$. To‘ldiruvchilar usuli orqali izlanayotgan bog‘lanishlar soni $210 - 85 = 125$ ga teng ekanligini topamiz.

2. Kiritish va chiqarish formulalari

Bu bo‘limda “hech bo‘lmaganda bitta”, ya’ni ko‘rsatilgan xossalardan hech bo‘lmaganda bittasini qanoatlantiruvchi elementlar sonini toppish masalasini ko‘rib chiqamiz. To‘plamlar nuqtai nazaridan bu bir nechta to‘plamlar birlashmasining elementlar sonini topishni bildiradi. Bu masalani kombinatorikada kiritish va chiqarish formulasi deb ataluvchi formula orqali hal qilish mumkin. Oldin kombinatorikada qo‘shish va ko‘paytirish qoidalari nomi bilan tanish tushunchalarni keltiramiz (q.[2],[6]).

$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ va $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ chekli to‘plamlar berilgan bo‘lsin.

Qo‘shish qoidasi: agar A to‘plam elementlari soni n ga va B to‘plam elementlari soni m ga teng bo‘lib, A va B to‘plamlar kesishmaydigan bo‘lsa, u holda $A \cup B$ to‘plam elementlari soni $n+m$ ga teng bo‘ladi.

Ko‘paytirish qoidasi: A va B to‘plam elementlaridan tuzilgan barcha (a_i, b_j) juftliklar to‘plamining elementlari soni $n \cdot m$ ga teng bo‘ladi.

Qulaylik maqsadida A to‘plam elementlari sonini $|A|$ kabi belgilaymiz. Umumiy holda, agar chekli A va B to‘plamlar umumiy elementlarga ega bo‘lsa, $A \cup B$ to‘plam elementlarini sonini hisoblashda $|A| + |B|$ ifodada $A \cap B$ to‘plam elementlarini ikki marta hisoblangani uchun bu elementlar sonini chiqarib tashlashga to‘g‘ri keladi. Bu mulohaza asosida quyidagi tasdiqni olamiz.

1-teorema (ikkita to‘plam uchun kiritish va chiqarish qoidasi). Ixtiyoriy ikkita A va B to‘plamlar uchun $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ tenglik o‘rinli.

Isbot. x bilan faqat A to‘plamga tegishli elementlari sonini, y bilan faqat B to‘plamga kiruvchi elementlar sonini, z bilan har ikkalasi uchun umumiy elementlar sonini belgilaymiz. U holda $|A| = x + z$, $|B| = y + z$ tengliklardan

$$|A \cup B| = x + y + z = (x + z) + (y + z) - z = |A| + |B| - |A \cap B|$$

tenglikni hosil qilamiz.

Endi bu qoidani istalgan chekli sondagi to‘plamlar uchun umumlashtiramiz. (q. [])

2-teorema. Istalgan chekli $A_1, A_2, \dots, A_n$ to‘plamlar uchun quyidagi tenglik o‘rinli:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_i |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \sum_{i < j < k < l} |A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l| + \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|. \quad (1)$$

(9) formulani isbotlash uchun bizga quyidagi yordamchi ayniyat lozim:

1-lemma. Ixtiyoriy m natural son uchun quyidagi o‘rinli

$$C_m^1 - C_m^2 + C_m^3 - \dots + (-1)^{m+1} C_m^m = 1$$

Lemma isboti. Nyuton binomidan foydalanamiz:

$$0 = (1-1)^m = \sum_{k=0}^m C_m^k \cdot 1^{m-k} \cdot (-1)^k = 1 + \sum_{k=1}^m (-1)^k C_m^k = 1 - \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} C_m^k,$$

Bundan $1 = \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} C_m^k = C_m^1 - C_m^2 + C_m^3 - \dots + (-1)^{m+1} C_m^m$. Lemma isbotlandi.

2-teorema isboti. Ixtiyoriy $x \in A_1 \cup \dots \cup A_n$ elementni olamiz. Bu element (1) tenglikning o‘ng tomonida faqat bir marta hisobga olinishini ko‘rsatamiz. Faraz qilaylik, x element rosa m ta to‘plam keshishmasiga tegishli bo‘lsin., umumiylikka xilof qilmagan holda $A_1, \dots, A_m$ to‘plamlarning har biriga tegishli, qolgan to‘plamlarda yotmaydi deb faraz qilamiz. U holda

1) $\sum_{i=1}^n |A_i|$ yig‘indida x element $|A_1|, \dots, |A_m|$ qo‘shiluvchilarning har birida

qatnashganligi uchun $m = C_m^1$ marta hisoblanadi;

2) $\sum_{i < j} |A_i \cap A_j|$ yig‘indida x element C_m^2 marta hisoblanadi (chunki $A_i \cap A_j$

keshishmalar soni $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$ lar uchun C_m^2 ga teng);

va hakoza m -qadamdagi $\sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_m} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_m}|$ yig‘indida $C_m^m = 1$ marta

qatnashadi, qolgan qo‘shiluvchilarda esa kesishmalarga tegishli bo‘lmagani sababli x element qatnashmaydi. Shunday qilib, x element (1) yig‘indida

$$C_m^1 - C_m^2 + C_m^3 - \dots + (-1)^{m+1} C_m^m$$

marta qatnashadi. Lemmaga ko‘ra bu ifoda qiymati 1 ga teng. Bu esa talab qilingan fikrni isbotlaydi. Shu bilan birga (1) tenglik ham isbot bo‘ldi.

4-misol. Malaka oshirish kurslarida 50 nafar o‘qituvchi bor. Ulardan 25 nafari ingliz tilida, 15 nafari fransuz tilida, 10 nafari nemis tilida gaplashadi. 10 nafari ingliz va fransuz tilini biladi, 5 nafari ingliz va nemis tilini, 3 nafari fransuz va nemis tilini biladi. 3 nafar o‘qituvchi 3 ta tilni ham biladi. Guruhdagi nechta o‘qituvchi bu tillardan hech qaysi tilni bilmaydi?

Yechim. A -ingliz tilini biladigan, B -fransuz tilini biladigan, C - nemis tilini biladigan o‘qituvchilar guruhi to‘plami bo‘lsin. U holda $|A|=25$, $|B|=15$, $|C|=10$, $|A \cap B|=10$, $|A \cap C|=5$, $|B \cap C|=3$, $|A \cap B \cap C|=3$.

Oldin nechta o‘qituvchi kamida bitta tilda gaplasha olishini topamiz. 3 ta to‘plam uchun kiritish va chiqarish formulasidan

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = \\ = 25 + 15 + 10 - 10 - 5 - 3 + 3 = 35$$

Demak, to‘ldiruvchiga o‘tish qoidasiga ko‘ra bu tillarning hech birini bilmaydigan $50 - 35 = 15$ odam bor.

3. Kiritish va chiqarish formulalarining tadbiqu: Eyer funksiyasi

Ikkita natural son umumiy bo‘luvchi (birdan boshqa) ga ega bo‘lmasa bunday sonlar o‘zaro tub deyiladi.

Eyer funksiyasi bu n natural argument funksiyasi bo‘lib, n dan kichik va n bilan o‘zaro tub sonlar miqdoriga teng. Ta’rifga ko‘ra $\varphi(1) = 1$ deb olinadi. Masalan

$$\varphi(10) = 4, \text{ chunki } 10 \text{ dan kichik va } 10 \text{ bilan o‘zaro tub sonlar: } 1, 3, 7, 9.$$

Eyer funksiyasi sonlar nazariyasi va kriptografiyada muhim ahamiyatga ega.

$n \geq 2$ bo‘lsin. Eyer funksiyasining n sonidagi qiymatini n sonini tub ko‘paytuvchilarga yoyilmasidan topish mumkin:

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_r^{\alpha_r},$$

bu yerda $p_1, p_2, \dots, p_r$ - n sonining turli tub bo‘luvchilari. Endi

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) \quad (2)$$

ekanini ko‘rsatamiz.

Agar k son n bilan o‘zaro tub bo‘lsa, u holda k son $p_1, p_2, \dots, p_r$ sonlarning birortasiga ham bo‘linmaydi. Biz n dan kichik va $p_1, p_2, \dots, p_r$ sonlardan hech bo‘lmaganda bittasiga bo‘linuvchi sonlar miqdori N_0 ni topish orqali $\varphi(n)$ ning qiymatini $\varphi(n) = n - N_0$ dan topamiz. N_0 ni kiritish va chiqarish formulasidan topamiz:

$$N_0 = |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_r| = \sum_{i=1}^r |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^{r-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_r|.$$

Endi quyidagilarni topib chiqamiz: $|A_i| = \frac{n}{p_i}$, $|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}$,

$$|A_i \cap A_j \cap A_k| = \frac{n}{p_i p_j p_k}, \dots, |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_r| = \frac{n}{p_1 p_2 \dots p_r}.$$

Bu tengliklar orqali sodda hisoblashlardan so‘ng

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= n - N_0 = n - \sum_{i=1}^r \frac{n}{p_i} + \sum_{i<j} \frac{n}{p_i p_j} - \sum_{i<j<k} \frac{n}{p_i p_j p_k} + \dots + (-1)^r \frac{n}{p_1 p_2 \dots p_r} = \\ &= \left(1 - \left(\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_r} \right) + \left(\frac{1}{p_1 p_2} + \frac{1}{p_1 p_3} + \dots + \frac{1}{p_{r-1} p_r} \right) - \right. \\ &\quad \left. - \left(\frac{1}{p_1 p_2 p_3} + \frac{1}{p_1 p_2 p_4} + \dots + \frac{1}{p_{r-2} p_{r-1} p_r} \right) + \dots + (-1)^r \frac{1}{p_1 \dots p_r} \right) = \\ &= n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_r} \right) \end{aligned}$$

tenglikka ega bo‘lamiz.

5-misol. $\varphi(100)$ ni hisoblang.

Yechim. 100 sonini tub ko‘paytuvchilarga ajratamiz: $100 = 4 \cdot 25 = 2^2 \cdot 5^2$.

(2) formuladan foydalanib Eyley funksiyasining qiymatini topamiz:

$$\varphi(100) = 100 \left(1 - \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{5} \right) = 100 \cdot \frac{1 \cdot 4}{10} = 40.$$

Demak javob 100 sonidan kichik va 100 bilan o‘zaro tub sonlar soni 40 ta.

6-misol. $\varphi(50)$ ni hisoblang.

Yechim. 50 sonini tub ko‘paytuvchilarga ajratamiz: $50 = 2 \cdot 5^2$.

(2) formuladan foydalanib Eyley funksiyasining qiymatini topamiz:

$$\varphi(50) = 50 \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{5} \right) = 50 \cdot \frac{1 \cdot 4}{10} = 20.$$

Demak javob 50 sonidan kichik va 50 bilan o‘zaro tub sonlar soni 20 ta.

Kombinatorikada kiritish va chiqarish formulalarining turli tadbirlari mavjud, ularni kombinatorikaga oid adabiyotlar orqali o‘rganish mumkin (q. [6],[7]). O‘quvchilarga quyidagi misollarni yuqoridagi qoidalardan foydalanib, mustaqil yechib ko‘rishni tavsiya qilamiz.

Mustaqil yechish uchun misol va masalalar

1. O‘nli kasr yozuvida hech bo‘lmaganda bitta toq raqam bo‘lgan nechta to‘rt xonali son mavjud?
2. O‘nli kasr yozuvida hech bo‘lmaganda 2 ta bir xil raqam bo‘lgan 5 xonali nechta son mavjud?
3. Guruhda 17 kishi ingliz tilini, 14 nafar xitoy tili, 20 kishi arab tili va 19 kishi polyak tilini biladi. Bunda guruhdagi 34 kishi yuqorida aytilgan tillardan ayni bittasini biladi, qolganlari 2 ta tilni biladi, Guruhda necha kishi bor?
4. Tarjimonlar guruhida talabalardan 18 nafari ingliz tilini, 16 nafari fransuz tilini, 10 nafari nemis tilini, 21 nafari xitoy tilini biladi. Guruhda 3 tilni biluvchi talabalar yo‘q va 20 talaba 2 ta tilni biladi. Guruhdagi nechta o‘qituvchi bu tillardan bittasini biladi?
5. Mamlakatda 4 ta A, B, C, D shaharlar bor. Ularni shunday 3 ta havo yo‘llari bilan bog‘lashmoqchiki, bunda har bir shahardan ikkinchisiga uchib borish (bir yo‘ldan boshqasiga o‘tish orqali bo‘lsa ham) mumkin bo‘lsin. Necha xil usul bilan buni amalga oshirish mumkin?
6. Mamlakatda 6 ta A, B, C, D, E, F shaharlar bor. Ularni shunday 5 ta havo yo‘llari bilan bog‘lashmoqchiki, bunda har bir shahardan ikkinchisiga uchib borish (bir yo‘ldan boshqasiga o‘tish orqali bo‘lsa ham) mumkin bo‘lsin. Necha xil usul bilan buni amalga oshirish mumkin?

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gaymnazarov G., Gaimnazarov O.G. Kombinatorika va uning tadbirlari. Toshkent, 2014.
2. To‘rayev X. va boshqalar. Kombinatorika va graflar nazariyasi. Toshkent, 2009.
3. Vaisova M., Sharipov R.A., Otajonova M.S. O‘quvchilarni matematika fanidan olimpiadalarga tayyorlash uchun ayrim chuqurlashtirilgan mavzular va masalalar. Urganch, Urganch davlat universiteti noshirlik bo‘limi, 2022 y.
4. Xujamov J., Vaisova M., Otajonova M. Kombinatorikaga oid ba’zi olimpiada masalalarini yechish usullari. Fizika, matematika va informatika. 2021yil 4-son, 3-12 bet.
5. Виленкин Н. Комбинаторика. Москва, 1969.
6. Яковлев И. В. Комбинаторика – олимпиаднику. Материалы по математике. MathUs.ru. Электронные пособие.
7. Van Lint J. H., Wilson R.M. A course in combinatorics: second edition. Cambridge University Press 2001.